

CERTIFICATE OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ортиқбоева Феруза Рихсибой қизи

БОЛАЛАРДА СУВЧЕЧАК КАСАЛЛИГИНИНГ АСОРАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

